

Е.О. Бурлаков, И.Н. Мальков

**РАДИАЛЬНО СИММЕТРИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ И РАЗРЫВНЫХ УРАВНЕНИЙ НЕЙРОННЫХ ПОЛЕЙ
(RADIALLY SYMMETRIC SOLUTIONS TO CONTINUOUS AND DISCONTINUOUS NEURAL FIELD EQUATIONS)**

Предложен метод, позволяющий исследовать существование и близость между стационарными решениями непрерывных и разрывных уравнений нейронных полей. Получены результаты о близости стационарных решений типов «бамп» и «кольцо» конкретных уравнений нейронных полей с непрерывной и разрывной функциями активации.

Условные обозначения:

$u(t; x)$	уровень электрической активности нейрона u в позиции x в момент времени t
ω	определяет силу связи между нейронами
f	отражает процесс активации $f(u)$ нейрона u
$B_{\mathfrak{M}}(\mathfrak{S}, \varepsilon)$	$\bigcup_s \{m \in \mathfrak{M} \mid \rho_{\mathfrak{M}}(m, s) < \varepsilon\}$
$\deg(\Phi; D; b_0)$	Топологическая степень оператора $\Phi: \bar{D} \rightarrow \mathfrak{B}$

Рассмотрим следующее уравнение (всюду ниже мы будем пользоваться обозначениями статьи [1]):

$$\partial_t u(t, x) = -u(t, x) + \int_{\mathbb{E}} \int_y \omega(x - y) f_{\lambda}(u(t, y)) dy, \quad (1)$$

$$t > 0, x, y \in \mathbb{E} \subseteq R^2, \lambda \geq 0.$$

Здесь семейство функций $f_{\lambda} : R \rightarrow [0, 1]$ ($\lambda \geq 0$) удовлетворяет условиям **(A3)**, **(A4)** работы [1], функция связи $\omega \in C^2([0, \infty), R) \cap L([0, \infty), \mu, R)$ является радиально симметричной. Таким образом, условия **(A1)** и **(A2)** работы [1] также выполнимы.

О п р е д е л е н и е 1. Зафиксируем $\theta > 0$, натуральное число N , константы $0 < r_1 < \dots < r_N$. *РС-решением общего вида* (далее, РС-решением) уравнения (1) назовем стационарное решение $U \in C^1(\mathbb{E}, R)$ уравнения (1), обладающее следующими свойствами:

- $U(x) = U(|x|)$, где $x \in R^2, x = |x| \exp(i\alpha), \alpha \in [0, 2\pi)$;
- $U(x) = \theta$ справедливо только при $x \in \{x \in R^2, |x| = r_i, i = 1, \dots, N\}$, причем $U'(x) \neq 0$ для $x = |r_i| \exp(i\alpha), \alpha \in [0, 2\pi), i = 1, \dots, N$;
- $U(x) < 0$ при всех $x \in \mathbb{E} \setminus \overline{B_{R^2}(0, r)}$ при некотором $r > r_N$.

Далее рассмотрим случай, когда функция активации представлена функцией Хевисайда с выбранным пороговым значением θ , то есть $f_0(u) = H(u - h)$.

Будем рассматривать РС-решение следующего вида, записанное в полярных координатах

$$U(x) = B \int_0^{2\pi} \int_0^b \omega(|x - y|) r dr d\alpha - A \int_0^{2\pi} \int_0^a \omega(|x - y|) r dr d\alpha, \quad (3)$$

$$y = (r \cos(\alpha), r \sin(\alpha)),$$

Положив $B=1$ и $A=0$, получим исследуемое решение работы [1].

Вычисляя двойной интеграл в (3) при помощи двумерного преобразования Фурье радиально симметрической функции $\omega(|x|)$, получаем

$$U(x) = 2\pi b B \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(\rho) J_0(|x|\rho) J_1(b\rho) d\rho - 2\pi a A \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(\rho) J_0(|x|\rho) J_1(a\rho) d\rho, \quad (4)$$

где J_ν – функция Бесселя первого рода порядка ν , $\langle \widehat{\omega} \rangle$ – преобразование Ханкеля функции ω .

$$\text{Обозначим: } W_b(x) = 2\pi \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(\rho) J_0(|x|\rho) J_1(b\rho) d\rho,$$

$$W_a(x) = 2\pi \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(\rho) J_0(|x|\rho) J_1(a\rho) d\rho$$

Допустим, выполнено следующее условие:

$$\int_0^\infty |\langle \widehat{\omega} \rangle(r)| r^2 dr < \infty \quad (5)$$

Для любого $\gamma > 0$, используя свойства J_n (см., например, [2]), получим

$$W_b(x) \leq 2\pi b B \int_0^\gamma |\langle \widehat{\omega} \rangle(r)| dr + 2\pi b B \left| \int_\gamma^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(\rho) J_0(|x|\rho) J_1(b\rho) d\rho \right|$$

Аналогичная оценка для $W_a(x)$

В силу соответствующих свойств функции связи ω , определенной (2), для любого $\varepsilon > 0$ имеем

$$2\pi bB \int_0^{\gamma(\varepsilon)} |\langle \widehat{\omega} \rangle(r)| dr < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$2\pi aA \int_0^{\gamma(\varepsilon)} |\langle \widehat{\omega} \rangle(r)| dr < \frac{\varepsilon}{2}$$

при некотором $\gamma(\varepsilon) > 0$. Учитывая свойства функции Бесселя J_0 при бом $\gamma(\varepsilon) > 0$ имеем $J_0(sr) \rightarrow 0$ равномерно по $r \in [\gamma, \infty)$ при $s \rightarrow \infty$. Используя данные свойства и оценку (5), получаем

$$\begin{aligned} U(x) \leq & 2\pi bB \int_0^{\gamma} |\langle \widehat{\omega} \rangle(r)| dr + 2\pi bB \left| \int_{\gamma}^{\infty} \langle \widehat{\omega} \rangle(\rho) J_0(|x|r) J_1(br) dr \right| \\ & - 2\pi aA \int_0^{\gamma} |\langle \widehat{\omega} \rangle(r)| dr - 2\pi aA \left| \int_{\gamma}^{\infty} \langle \widehat{\omega} \rangle(\rho) J_0(|x|r) J_1(ar) dr \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

при некотором $\gamma(\varepsilon) > 0$ и достаточно большом $|x| \in R$. Таким образом,

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} U(x) = 0, \quad (6)$$

что означает то, что РС-решение U удовлетворяет условию (см. [1]).

Определим следующее пространство

$$C_{rs}^1(\Xi, R) = \{u \in C^1(\Xi, R), u(x) = u(|x|) \forall x \in \Xi\}.$$

Лемма 3.0.1. Пусть выполнено следующее условие:

$$\int_0^{\infty} \langle \widehat{\omega} \rangle(r) \left(J_0(br) J_1(br) + \frac{br}{2} (J_0^2(br) - 2J_1^2(br) - J_0(br) J_2(br)) \right) dr \neq 0, \quad (7)$$

$$\int_0^{\infty} \langle \widehat{\omega} \rangle(r) \left(J_0(ar) J_1(ar) + \frac{ar}{2} (J_0^2(ar) - 2J_1^2(ar) - J_0(ar) J_2(ar)) \right) dr \neq 0. \quad (8)$$

Тогда для некоторого достаточно большого $r > 0$, $\Omega_r \subset R^2$, найдется такое $\varepsilon > 0$, что РС-решение U , заданный (3.0.4) будет единственным решением (3.0.1) в $B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)$ при $\lambda = 0$.

Доказательство. Из определения РС-решения следует, что

$$2\pi bB W_b - 2\pi aA W_a = \theta$$

Таким образом, выполнение соотношений (7) и (8) гарантирует единственность решения U в шаре $B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)$ для некоторых $\varepsilon > 0$ и $r > 0$.

Выразим (4) в терминах операторного уравнения (как это было сделано в параграфе 2 работы [1])

$$U = F_0 U.$$

Для того, чтобы применить теорему 2.2 статьи [1] вычислим топологическую степень $\deg(I - F_0, B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon), 0)$. По определению вращения векторного поля (см., например, [4]), получаем

$$\deg(I - F_0, B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon), 0) = \text{ind}(F_0, B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)).$$

Без ограничения общности рассуждений предполагаем, что неподвижная точка U оператора F_0 единственна в замкнутом шаре $\overline{B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)}$. Таким образом, F_0 отображает $\overline{B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)}$ в некоторое многообразие $\mathcal{M} \subset C^1(\Omega_r, R)$,

$$\mathcal{M} = \{v = DW_d(x) - CW_c(x) : (c; d) \in M \subset R^2\},$$

где множество M выбрано так, что оно содержит c_u для всех $u \in B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)$ (в качестве такого множества M можно выбрать, например, квадрат). Определим отображение $\varphi: M \rightarrow \mathcal{M}$:

$$\varphi(a, b) = v(x), \quad (9)$$

$$v(x) = bBW_b - aAW_a,$$

$$x \in \Omega.$$

Лемма 3.0.2. Пусть выполнены следующие условия:

$$\int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) \left(J_0(br)J_1(br) + \frac{br}{2} (J_0^2(br) - 2J_1^2(br) - J_0(br)J_2(br)) \right) dr \neq 0, \quad (10)$$

$$\int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) \left(J_0(ar)J_1(ar) + \frac{ar}{2} (J_0^2(ar) - 2J_1^2(ar) - J_0(ar)J_2(ar)) \right) dr \neq 0, \quad (11)$$

Тогда отображение $\varphi: M \rightarrow \mathcal{M}$, заданное в (9) является гомеоморфизмом.

Доказательство. Вначале отметим, что $\varphi: M \rightarrow \mathcal{M}$ является сюръекцией по определению. Инъективность отображения $\varphi: M \rightarrow \mathcal{M}$ следует из выражения для его производной Фреше, вычисленной в точке $(a, b) \in M$:

$$\varphi'_b = 2\pi \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) \left(J_0(\cdot r) J_1(br) + \frac{br}{2} (J_0^2(br) - 2J_1^2(br) - J_0(br) J_2(br)) \right) dr$$

$$\varphi'_a = 2\pi \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) (J_0(\cdot r) J_1(ar) + \frac{ar}{2} (J_0^2(ar) - 2J_1^2(ar) - J_0(ar) J_2(ar))) dr$$

и условия (10), (11).

Для произвольного оператора $\Phi: \bar{D} \rightarrow \mathfrak{B}$ обозначим через $ind(\Phi, D)$ вращение его векторного поля. Далее нам потребуется следующее вспомогательное утверждение.

Лемма 3.0.3. (см. [4]) Пусть D – открытое подмножество компактного выпуклого множества $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{D} \subset \mathfrak{B}$, $\mathfrak{D}'$ – выпуклое подмножество некоторого банахова пространства $\mathfrak{B}'$. Пусть также отображение $\psi: D \rightarrow \mathfrak{D}$ вполне непрерывно и множество его неподвижных точек компактно в $\mathfrak{B}$. Если отображение $\varphi: \mathfrak{D} \rightarrow \mathfrak{D}'$ является гомеоморфизмом, то композиция $\varphi \circ \psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(D) \rightarrow \mathfrak{D}'$ вполне непрерывна, множество ее неподвижных точек компактно и справедливо равенство

$$ind(\psi, D) = ind(\varphi \circ \psi \circ \varphi^{-1}, \varphi(D)).$$

Определим теперь сужение $\mathcal{F}$ отображения F_0 на множество $\mathcal{M} \cap \overline{B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)} \rightarrow \mathcal{M}$ удовлетворяет условиям леммы 3.3. Используя свойства вращения векторного поля, получаем

$$ind(F_0, \overline{B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)}) = ind(\mathcal{F}, \mathcal{M} \cap \overline{B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)}).$$

По лемме 3.0.3, имеем

$$ind(F_0, \overline{B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)}) = ind(\varphi \circ \mathcal{F} \circ \varphi^{-1}, \varphi^{-1}(\mathcal{F}(\mathcal{M} \cap \overline{B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon)}))).$$

Лемма 3.0.4. Пусть выполнение (5). Тогда существует такое $\delta > 0$, что оператор $\Psi = \varphi \circ \mathcal{F} \circ \varphi^{-1}$ отображает $\overline{B_R(a, \delta)} \times \overline{B_R(b, \delta)}$ в M .

Доказательство. Пусть

$$u(x) = DW_d - CW_c, (c, d) \in M.$$

$$\|u - U\|_{C^1(\Omega_r, R)} \leq \|DW_d - BW_b\|_{C^1(\Omega_r, R)} + \|CW_c - AW_a\|_{C^1(\Omega_r, R)}.$$

Используя теорему о среднем и свойства функции Бесселя J_1 , оценим последнее слагаемое в приведенном выше неравенстве:

$$\begin{aligned}
& \|CW_c - AW_a\|_{C^1(\Omega_{r,R})} \leq \\
& 2\pi \left\| c \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(|x|r) J_1(cr) dr - a \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(|x|r) J_1(ar) dr \right\|_{C^1(\Omega_{r,R})} \\
& \leq 2\pi \left\| -c \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(|x|r) J_1(cr) dr \right. \\
& \left. + a \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(|x|r) J_1(ar) dr \right\|_{C^1(\Omega_{r,R})} \\
& \leq 2\pi \left\| \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(|\cdot|r) \left(\frac{cr}{2} (J_0(\xi r) - J_2(\xi r) + aJ_1(ar)) dr \right) (a \right. \\
& \left. - c) \right\|_{C^1(\Omega_{r,R})} \\
& + 2\pi \left\| \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(|\cdot|r) \left(\frac{cr}{2} (J_0(\xi r) - J_2(\xi r) + aJ_1(ar)) dr \right) (a \right. \\
& \left. - c) \right\|_{C^1(\Omega_{r,R})}
\end{aligned}$$

,

где $\xi \in B_R(a, |a - c|)$. Аналогичным образом оценивая норму $\|DW_d - BW_b\|_{C^1(\Omega_{r,R})}$ и пользуясь условием (5), получаем

$$\|u - U\|_{C^1(\Omega_{r,R})} \leq \mathfrak{N}|c - a||d - b| < \varepsilon$$

для некоторого $\mathfrak{N} \in R$ и всех $(c; d) \in \overline{B_R(c, \delta)} \times \overline{B_R(d, \delta)}$, где $\delta < \frac{\varepsilon}{\mathfrak{N}}$. Из последней оценки получаем

$$\overline{B_R(c, \delta)} \times \overline{B_R(d, \delta)} \subset \varphi^{-1}(\mathcal{M} \cap B_{C_{rs}^1(\Omega_{r,R})}(U, \varepsilon))$$

$$\mathcal{M}_\delta = \{v = DW_d(x) - CW_c(x), c \in \overline{B_R(a, \delta)}\}.$$

Итак,

$$\varphi^{-1}(\mathcal{M}_\delta) = \overline{B_R(c, \delta)} \times \overline{B_R(d, \delta)} \subset \varphi^{-1}(\mathcal{F}(\mathcal{M} \cap B_{C_{rs}^1(\Omega_{r,R})}(U, \varepsilon))).$$

З а м е ч а н и е 3.0.2. Условие (5) избыточно для доказательства леммы 3.4. Однако то условие, до которого оно может быть ослаблено, является более громоздким и сложным для проверки.

Легко видеть, что точка $(a; b)$ является неподвижной точкой оператора $\Psi = \overline{B_R(a, \delta)} \times \overline{B_R(b, \delta)} \rightarrow M$. Более того, $(a; b)$ – изолированная неподвижная точка отображения Ψ ввиду того, что U – изолированная неподвижная точка отображения $\mathcal{F}$ и ввиду топологической инвариантности вращения векторного поля. Вращение векторного поля отображения в конечномерном пространстве может быть вычислено по формуле

$$\text{ind} \left(\Psi, \varphi^{-1}(\mathcal{F}(\mathcal{M} \cap B_{C_{rs}^1(\Omega_{r,R})}(U, \varepsilon))) \right) = \text{sgn}(\det(I - \text{Ja}(a, b))),$$

где I – единичная матрица, $\text{Ja}(a, b)$ – матрица Якоби оператора $\Psi = (\psi_1, \psi_2)$ в точке (a, b) .

Из задания оператора $\Psi = \varphi^{-1} \circ \mathcal{F} \circ \varphi$ следует, что

$$\psi_1 = DW_a = \theta$$

$$\psi_2 = CW_c = \theta$$

для всех $(c, d) \in \overline{B_R(c, \delta)} \times \overline{B_R(d, \delta)}$.

Используя теорему о неявной функции и цепное правило дифференцирования, получаем

$$\begin{aligned} \psi'_{1a} &= \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(ar) J_1(ar) \\ &\quad + ar \left(-a J_1^2(ar) \Psi'_{1a}(a) + \frac{1}{2} a J_0(ar) (J_0(ar) - J_2(ar)) \right) dr = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \psi'_{1b} &= \int_0^\infty \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(br) J_1(br) \\ &\quad + br \left(-b J_1^2(br) \Psi'_{1b}(b) + \frac{1}{2} b J_0(br) (J_0(br) - J_2(br)) \right) dr = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \psi'_{2a} &= \int_0^{\infty} \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(ar) J_1(ar) \\ &\quad + ar \left(-a J_1^2(ar) \Psi'_{2a}(a) + \frac{1}{2} a J_0(ar) (J_0(ar) - J_2(ar)) \right) dr = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \psi'_{2b} &= \int_0^{\infty} \langle \widehat{\omega} \rangle(r) J_0(br) J_1(ar) \\ &\quad + br \left(-b J_1^2(br) \Psi'_{2b}(b) + \frac{1}{2} b J_0(br) (J_0(br) - J_2(br)) \right) dr = 0 \end{aligned}$$

Пусть $\psi'_{1a} = a_1, \psi'_{1b} = a_2, \psi'_{2a} = a_3, \psi'_{2b} = a_4$. Тогда из уравнения $\det(I - \mathcal{J}a(a, b)) = 0$ находим

$$\psi'_{1a} = \frac{a_2 a_3}{a_4 - 1} + 1 = a_5$$

Добавляя это выражение к системе $\{\psi'_{1a}, \psi'_{1b}, \psi'_{2a}, \psi'_{2b}\}$, получаем, что система $\{\psi'_{1a}, \psi'_{1b}, \psi'_{2a}, \psi'_{2b}, a_5\}$ (12) несовместна.

Из этого делаем вывод, что $\det(I - \mathcal{J}a(a, b)) \neq 0$. Таким образом, $\deg(I - F_0, B_{C_{rs}^1(\Omega_r, R)}(U, \varepsilon), 0) \neq 0$.

Учитывая теоремы 2.1 и 2.2 работы [1], мы получаем следующий результат.

Теорема 2.0.1. Пусть семейство функций $f_\lambda: R \rightarrow [0, 1]$ ($\lambda \geq 0$) удовлетворяет условиям **(A3)** и **(A4)** (см. [1]). Также функция $\omega \in C^2([0, \infty), R) \cap L([0, \infty), \mu, R)$ радиально симметрична. Наконец, пусть выполнены условия (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)

Тогда найдется такое $r > 0$, что при каждом $\lambda > 0$ существует решение $u_\lambda \in C_{rs}^1(\Omega_r, R)$ уравнение (1), где $\Xi = \Omega_r$. Более того $\|u_\lambda - U\|_{C^1(\Omega_r, R)} \rightarrow 0$, при $\lambda \rightarrow 0$, где $U \in C_{rs}^1(R^2, R)$ – РС-решение уравнения (1) при $\Xi = R^2, \lambda = 0$, заданное (4).

Список литературы

- [1] Е.О. Бурлаков, М.А. Насонкина “О связи непрерывных и разрывных моделей нейронных полей с микроструктурой I. Общая теория”, Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки, 23:121 (2018), 17–30.
- [2] S. Bochner, K. Chandrasekharan, *Fourier Transforms*, Princeton University Press, New Jersey, 1949.
- [3] E. Burlakov, E. Zhukovskiy, A. Ponosov, J. Wyller “On well-posedness of generalized neural field equations with delay”, *Journal of Abstract Differential Equations and Applications*, 6:1 (2015), 51-80.
- [4] A. Granas, “The Leray-Schuder index and the fixed point theory for arbitrary ANRs”, *Bulletin de la Societe Mathematique de France*, 100 (1972), 209-228.
- [5] N. Svanstedt, J. L. Woukeng, “Homogenization of a Wilson-Cowan model for neural fields”, *Nonlinear Analysis. Real World Applications*, 14:3 (2013), 1705-1715.
- [6] N. Svanstedt, J. Wyller, E. Malyutina, “A one-population Amari model with periodic micro-structure”, *Nonlinearity*, 27 (2014), 1394-1417.